

BENZIN TARKIBIDAGI AROMATIK UGLEVODORODLARNI
ANIQLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6423485>

Saparbayev S.R.

To'rayev Sh.B.

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universitet*

Sulfolash reaksiyasining mexanizmi xlorlash, nitrolash reaksiya mexanizmlari kabi batafsil o'rganilgan emas. Extimol, asosiy sulfolovchi reagent vazifasini tutadigan sulfat kislotadagi sulfat angidridi bajaradi. Sulfolash jarayoni benzol molekulasining bir juft elektronlarini sulfat angidridining oltingugurt atomiga berishdan boshlanadi. Ikki sababga ko'ra oltingugurt electron juftlarining akseptori vazifasini o'taydi. Birinchidan, oltingugurt atomining elektrmanfiyligi ($e=2,5$) kislorodga nisbatan ($e=3,5$) kichik bo'lganligi uchun, unda electron buluti zichligining kamomati mavjud. Ikkinchidan, hosil bo'ladigan SO_3^- guruhining rezonans barqarorligiga bog'liq bo'ladi.[1]

Sulfolash reaksiyasining boshqa elektrofil reaksiyalardan farqi shuki, bu reaksiya qaytardir, ya'ni sulfolash jarayonida hosil bo'lgan suv sulfobirikmani gidrolizlaydi. Shu sababli oleum tarkibida sulfat angidridning miqdori qancha ko'p bo'lsa, reaksiya shuncha yaxshi boradi. Benzol 92-94 % li sulfat kislotasi bilan 40-50 C^0 temperaturada sulfolansa 90-94 % unum bilan benzolsulfokislota chiqadi:

Benzol molekulasidagi sulfoguruh xalqaning reaksiyaga kirishish qobiliyatini 10^4 marta pasaytirib yuboradi.[1,2] Gaz kondensati ko'proq gaz-neft havzalaridan gaz ishlab chiqarish jarayonida normal sharoitda gazda erigan uglevodorodlar majmuasini kondensatlab (suyultirib) olinadi. Zero tabiiy gazni ba'zi yo'lakay qo'shimcha suv, turli zaharli gazlar va boshqalardan tozalamasdan iste'molchilarga (Gaz kondensati uzatish quvurlariga) berib bo'lmaydi. Shuning uchun gazni qayta ishlash sanoatining mukammal ratsional va xavfsiz ishlab chiqariladigan tizimi shakllantiriladi.[3]

Gaz kondensatidan faqat yonilg'i emas, balki yana ko'p moddalar: benzol, toluol va ksilollar, lok bo'yoq tizimli erituvchilar va maxsus kompozitsion

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

suyultiruvchilar olish mumkin. Gaz kondensati organik va neftkimyoviy sintezlar uchun muhim xomashyo, xalq xo'jaligida yarim mahsulot sifatida ishlatiladi. Uning o'rtacha zichligi $0,715 - 0,735 \text{ g/sm}^3$ [4]

Benzin tarkibi xromotografik analiz qilinganda, uning tarkibida aromatik uglevodorodlar miqdori $494498.350 \text{ mkg/ml}$ da C_8 miqdori 537.185 mkg/ml ni tashkil qilyapdi ya'ni 0.1% miqdor.

Benzin tarkibidagi aromatik uglevodorodlarni ajratib olish uchun sulfolash reaksiyalarini o'tkazdik. Bu sulfolash reaksiyalari 2 bosqichda olib borildi. 1. Xona haroratida 2. $50-60 \text{ C}^0$ da olib borildi. Dastlab Benzin aralshmasini kons sulfat kislotasi bilan ishlab berildi. Olingan aromatic sulfobirikmalarni suvda eritib ekstraksiya qilib ajratib olindi. Ekstraksiyadan ajratib olingan gaz benzinni yana oz miqdorda sulfat kislotasi qo'shib $50-60 \text{ C}^0$ gacha suv hammomida magnitli mishalka yordamida teskari sovitgichga ulangan holda qizdirildi. Olingan mahsulot yana ekstraksiya qilindi. Ekstraksiyadan keyin Benzin ajratib olindi. Asosan uning tarkibida alifatik uglevodorodlar borligi aniqlandi. Olingan ekstragentlarni tarkibidagi qolib ketgan sulfat kislotani chiqarib olishimiz uchun CaO yoki BaO dan foydalanamiz. Benzin tarkibi suyuqlik xromotografiyasi yordamida analiz qilinganda, tarkibida 3-metilpentan, benzol, izooktan, toluol, etilbenzol, meta- va para- ksilol, orto-ksilol, 1,2,4 - trimetilbenzol, naftalin kabi moddalar borligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. K.H Ahmedov, X.Y.Yo'ldoshev, M.R.Yuldasheva. Organik kimyo usullari - Toshkent "Universitet", 2012-yil
2. Z. Sobirov Organik kimyo Toshkent- Aloqachi 2005-yil 249-bet.
- 3.H.M. Shohidayatov, H.O'.Xo'janioyozov, H.S.Tojimuhamedov. Organik kimyo. -Toshkent.: "Fan va texnologiya", 2014-yil.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Gaz_kondensatlari